

УДК 343.137.9

Чуєнко Олександра Іванівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleksandra I. Chuienko –
3rd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Медіація в кримінальному процесі як різновид альтернативного вирішення спорів

У статті досліджено передумови впровадження медіації в кримінальний процес України крізь призму міжнародних актів. Наведено поняття медіації, її основні переваги та недоліки як методу відновного правосуддя. Висвітлено систему принципів здійснення медіації, якими є добровільність, конфіденційність, незалежність, нейтральність і неупередженість медіатора, самовизначення та рівність прав сторін медіації. Особлива увага присвячена розкриттю принципу добровільності як основного для цього інституту. У статті звертається увага на критерії допустимості та обмеження застосування медіації у кримінальних провадженнях щодо певних категорій кримінальних правопорушень.

Ключові слова: кримінальне провадження, медіація, відновне правосуддя, угода про примирення, посередництво, альтернативні методи вирішення спорів.

В статье исследованы предпосылки внедрения медиации в уголовный процесс Украины сквозь призму международных актов. Раскрывается понятие медиации, ее основные преимущества и недостатки как метода восстановительного правосудия. Освещена система принципов осуществления медиации, которыми являются добровольность, конфиденциальность, независимость, нейтральность и беспристрастность медиатора, самоопределение и равенство прав сторон медиации. Особое внимание уделено раскрытию принципа добровольности в качестве основного для этого института. В статье обращается внимание на критерии допустимости и ограничения применения медиации по некоторым категориям уголовных правонарушений.

Ключевые слова: уголовное производство, медиация, восстановительное правосудие, соглашение о примирении, посредничество, альтернативные методы решения споров.

O.I. Chuienko Mediation in Criminal Process as a Type of Alternative Disputes Solutions

The prerequisites for the introduction of mediation in the criminal process of Ukraine through the prism of international acts are researched in the article. The concept of mediation, its main advantages and disadvantages as a method of restorative justice are presented. On the one hand it's an effective and progressive method of dispute resolution, that provides economy of criminal repression, proportionality and humanism in criminal procedure. On the other hand, there are scientific views, that criticize mediation because of the contradiction of the inevitability of punishment.

The system of principles of mediation is covered, which are voluntariness, confidentiality, independence and neutrality of the mediator, impartiality of the mediator, self-determination and equality of rights of the parties to mediation. Particular attention is paid to the disclosure of the principle of voluntariness as a basic for this institution. The article draws attention to the criteria of admissibility and restrictions of the use of mediation in different categories of criminal cases.

The term "mediation", that is fixed in Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters, means any process where the victim and the offender

are given the opportunity, with their consent, to take an active part, with the help of a neutral third party (mediator), in resolving issues related to the crime, that was committed.

The work contains an analysis of the current national legislation that regulates the institution of criminal proceedings on the basis of agreements, as well as the project of the Law of Ukraine "About Mediation". The legal status of mediator, his obligations and requirements are clarified.

Problems of normative regulation and suggestions for its` solution are established. The perspectives of expanding the use of conciliation in criminal proceedings taking into consideration its effectiveness and social orientation are substantiated.

The conclusion is that the implementation of restorative justice is an important step to improve the criminal procedure in Ukraine.

Keywords: *criminal procedure, mediation, restorative justice, conciliation agreement, intermediary, alternative dispute resolution.*

Постановка проблеми. Першочерговим завданням кримінального провадження чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) визначає, зокрема, «захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень» [1]. Спостерігається зміна в розумінні кінцевого результату кримінального провадження – заперечення карально-репресивного підходу та обґрунтування орієнтації на виправлення злочинця та запобігання подальшим порушенням. Для реалізації цієї мети необхідним є реформування системи кримінального судочинства шляхом впровадження відновного правосуддя, а саме його найпоширенішого різновиду – медіації.

Аналіз досліджень та публікацій. Значну кількість наукових праць питанням відновного правосуддя та медіації присвятили ряд вітчизняних вчених: Ю. І. Микитин [2], О. В. Белінська [3], Н. В. Нестор [4]. Досить ґрунтовний аналіз правової основи застосування медіації в Україні було зроблено О. С. Семераком та І. О. Семераком [5]. Всебічну характеристику сутності, ознак та міжнародного досвіду використання цього методу надала В. В. Землянська у своєму посібнику «Відновне правосуддя в кримінальному процесі України» [6].

Метою статті є аналіз сутності медіації, її характерних рис, дослідження міжнародної та вітчизняної нормативної бази, що регулює процедуру її використання, обґрунтування доцільності поширення цього альтернативного виду вирішення кримінально-правових конфліктів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Однією з держав, що першою почала впроваджувати

медіаційні процедури, були Сполучені Штати Америки (далі – США). Цей інститут зародився ще в 70-х роках, що було спричинено прогресуючою кризою правосуддя. Його функціонування врегульовано Єдиним законом про медіацію (Uniform mediation act), відповідно до якого медіацією є «процес, коли медіатор сприяє спілкуванню та переговорам між сторонами у досягненні ними добровільного компромісу щодо спору [7]. Зазначений акт включає в себе 2,5 тисячі законів, що були правовою основою використання відновного правосуддя в США до його прийняття. Значною мірою в акті регламентована конфіденційність проведення процедури.

Серед міжнародних актів, що стали поштовхом до впровадження методів відновного правосуддя, доцільно зазначити Рекомендацію R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу, у якій держав-учасниць орієнтовано на дослідження переваг систем посередництва та примирення [8].

У 1999 році Комітет Міністрів окреслив основні принципи застосування медіації в Рекомендації N R (99) 19 державам - членам Ради Європи, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах. Відповідно до її положень медіацією є «будь-який процес, де жертві та правопорушнику надаються можливості, у разі їхньої згоди, брати активну участь за допомогою нейтральної третьої сторони (медіатора) у вирішенні питань, пов'язаних зі скоєним злочином» [9].

Значення медіації виражається не лише в тому, що вона є ефективним та прогресивним методом вирішення спорів, а й у тому, що даний

інститут втілює соціальну функцію кримінального права. З її допомогою реалізуються такі важливі принципи як економія кримінальної репресії, пропорційність, справедливість, гуманізм [10, с. 233].

Потреба впровадження альтернативних методів вирішення спорів зумовлена значною перенавантаженістю судів, порівняно низьким рівнем довіри суспільства до судової системи. Не можна не погодитись із думкою О. Белінської, яка вказує, що судді, розглядаючи справу, роблять висновки щодо минулих подій, медіація ж орієнтована на майбутнє [3, с. 159]. До переваг медіації можна віднести гнучкість, швидкість та економічність. До того ж, цей метод відновного правосуддя передбачає не лише аналіз предмету спору, а й заглиблення в первинні причини та дозволяє сторонам самостійно розробити комплексне рішення конфлікту. Як зазначає В. Мотиль, існує також ряд психологічних чинників, адже забезпечується зняття емоційної напруги між сторонами конфлікту [11, с. 46].

Серед недоліків даного методу відновного правосуддя можна виділити небезпеку тиску з боку більш сильної сторони, що пов'язано з меншою формальністю даної процедури порівняно з судовим розглядом. В контексті цього потрібно звернути увагу на те, щоб за добровільністю проведення медіації ефективно здійснювався судовий контроль. Також в процесі медіації складніше упевнитись в достатній компетенції та професіоналізмі посередника, який має бути спеціалістом одразу в декількох сферах (психологія, конфліктологія), мати як теоретичні знання, так і практичні навички [12, с. 346]. Вчені, що критикують медіацію, вказують також на те, що вона вступає в конфлікт з основоположними принципами кримінального процесу, як-от принцип невідворотності покарання, а також мотивують свої позиції тим, що медіація нівелює значення процесу криміналізації [13, с. 649].

Значно гальмує та ускладнює впровадження медіації в Україні насамперед відсутність спеціального закону. Проте зміст ст. 46 Кримінального Кодексу України, що прямо передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі примирення та відшкодування шкоди потерпілому, свідчить про можливість використання медіації [14].

Наразі основою функціонування досліджуваного методу залишається Глава 35 КПК України, яка регулює кримінальне провадження на підставі угод [1]. Разом з тим залучення медіатора лише припускається з огляду на зміст ч. 1 ст. 469, відповідно до якої домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження. Презюмуємо, що під «іншою особою» розуміється медіатор. З метою уточнення даної норми, на наше переконання, доцільним є закріплення дефініції «інші особи» у КПК України шляхом внесення відповідних змін.

Важливим також є визначення місця медіації у кримінальному провадженні. У КПК України зафіксовано, що угода про примирення може ініціюватися на будь-якій стадії кримінального провадження після повідомлення особі про підозру. Керуючись положеннями КПК України, Ю. І. Микитин пропонує виділяти досудову та судову медіацію [2, с. 256]. Крім того вчений вказує, що медіація є позастандартним факультативним елементом провадження, адже існують обмеження щодо її проведення у певних категоріях справ.

Частина 3 ст. 469 КПК України містить перелік кримінальних проваджень щодо певних категорій кримінальних правопорушень, в яких можливе застосування угоди про примирення: кримінальні проступки та нетяжкі злочини, а також у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. При цьому у провадженні щодо юридичної особи угода не допускається. Дане обмеження, на думку О. М. Дроздова, не є цілком доречним, адже потерпілому буде відшкодована шкода, що є безумовно позитивним результатом [15, с. 1]. Критерії допустимості проведення медіації втілені у КПК України лише в аспекті тяжкості кримінального правопорушення, проте на доктринальному рівні досліджуються й інші обмеження щодо використання цього методу. Не виключається застосування медіації у провадженнях щодо правопорушень, вчинених у співучасті, проте доцільно виключити таку можливість для організованої групи та злочинної організації. Положення КПК України

не забороняють відновне правосуддя за наявності повторності та рецидиву, хоча, на думку вчених, за таких обставин його застосування є досить сумнівним [2, с. 259]. З огляду на одну з обов'язкових ознак медіації – наявність потерпілого, очевидним є те, що використання цієї процедури уявляється не можливим у злочинах проти основ національної безпеки, проти довкілля тощо.

Орієнтованість на впровадження відновного правосуддя висловлена у Постанові Пленуму Верховного Суду України, де міститься рекомендація поширювати використання інституту примирення як на стадії попереднього розгляду справи суддею, підтримувати діяльність громадських організацій, що займаються досягненням примирення, інформувати сторони про можливість примирення та існування таких організацій [16].

Нині профільне законодавство перебуває у стані розробки. Так, в липні 2020 року у першому читанні був прийнятий проект Закону України «Про медіацію» (далі – Проект закону) [17], відповідно до якого медіація має базуватись на принципах добровільності, конфіденційності, незалежності, нейтральності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації. У дослідженнях науковців наявні пропозиції внести до переліку принципів, крім вищезазначених, принципи відкритості результату, поінформованості, гнучкості та власної відповідальності [18, с. 56]. В контексті аналізу принципів медіації важливою є думка О. С. Можайкіної, яка у своїй праці присвячує особливу увагу принципу добровільності як основному та базовому для процедури примирення [19, с. 78]. Добровільність медіації, що носить як процедурний, так і змістовний характер, відображена в положеннях Проекту закону. Зокрема, необов'язковим є укладення письмового договору про проведення медіації – для початку її реалізації достатньо вчинити дії, що виражають бажання застосувати процедуру. Досліджуваний принцип стосується не лише сторін, але й медіатора, який вправі відмовитися від її проведення на будь-якому етапі.

У Проекті закону також визначені вимоги до посередника – наявність вищої освіти та проходження базової підготовки, яка повинна

становити не менше 90 годин навчання [17]. Варто зазначити, що в ньому відсутні будь-які механізми перевірки кваліфікації медіатора, а також детальні вказівки щодо її підтвердження, такі як наявність свідоцтва чи диплому певного зразка, що створює небезпеку обрання сторонами некоректного посередника.

Крім того, до обов'язків медіатора, що закріплені в ст. 12 Проекту закону, належить постійне підвищення професійного рівня [17]. Дане положення об'єктивно є досить нечітким, адже його способи та порядок не визначені.

Комітетом з питань правової політики, що надав висновок до Проекту закону, сформульовано ряд його недоліків. Пропонується виключити зі ст. 12 обов'язок надання послуг з проведення медіації на безоплатній основі певним категоріям громадян як такий, що дискримінує медіацію порівняно з іншими видами діяльності [20].

В контексті аналізу Проекту закону слушною, на наш погляд, видається позиція О. Назарук, яка пропонує включити обмеження повторної можливості укладення угоди про примирення для правопорушника, адже однією з кінцевих цілей медіації є виправлення останнього [21, с. 78].

Існує також думка, що профільний закон повинен лише загалом регулювати інститут медіації, адже надмірна формалізованість може стати перешкодою для її впровадження, а також може нівелювати саму сутність медіації, що базується на засадах добровільності та співпраці [11, с. 50].

Процедура примирення відповідно до Проекту закону розпочинається з укладення договору про проведення медіації. У договорі зазначаються відомості про обраного медіатора, права та обов'язки учасників, а також відомості про саму процедуру. Надалі під керівництвом медіатора проводяться переговори між сторонами, результати яких закріплюються в угоді про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації, що має містити зобов'язання для сторін, строки та способи їх виконання [17].

Попри відсутність чіткого законодавчого регулювання в Україні наявна практика використання досліджуваного методу відновного правосуддя. Так, з 1 травня 2019 року за підтримки Фонду Демократії Організації

Об'єднаних Націй діє проект «Впровадження відновного правосуддя в Україні». Проектом, що реалізується ГО «Інститут миру і порозуміння», передбачено комплекс дій, спрямованих на підвищення можливості здійснювати відновне правосуддя. Крім того, між Верховним Судом та ГО «Інститут миру і порозуміння» в липні 2020 року було підписано Меморандум про співробітництво з метою консолідації зусиль для просування міжнародних стандартів щодо застосування відновного правосуддя у сфері кримінального судочинства в Україні [22]. Щоправда, дані про результативність зазначеної співпраці, а також статистичні відомості стосовно кількості проведених медіацій у 2020 році відсутні. Як зазначає Голова організації «Інститут миру і порозуміння» Р. Коваль, активна реалізація

проекту в частині практики медіацій була зупинена через пандемію.

Отже, на основі аналізу особливостей медіації як методу відновного правосуддя можна зробити висновок, що її впровадження є важливим орієнтиром на шляху до гуманізації кримінального провадження у нашій державі. Прийняття спеціального закону, налагодження системи інформування суспільства про можливість проведення примирення – це ключові кроки, що дозволять ефективно його використовувати. За умов якісного законодавчого регулювання інститут медіації сприятиме боротьбі зі злочинністю, розвантаженню судів, мінімізації витрат, пов'язаних з кримінальним провадженням, а також виправленню правопорушників.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
2. Микитин. Ю. І. Місце медіації у кримінальному провадженні та критерії її застосування в контексті нового КПК України. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2013. № 32. С. 254-261.
3. Белінська О. В. Медіація – альтернативне вирішення спорів. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2011. № 1 (5). С. 158-173.
4. Нестор Н. В. Впровадження процедури медіації як напрям удосконалення протидії організованій злочинності. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2010. С. 364-368.
5. Семерак О. С., Семерак І. О. Відновне правосуддя в Україні в контексті нового Кримінального процесуального Кодексу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. № 28. С. 110-114.
6. Землянська В. В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України: посібник. К.: Видавець Захаренко В.О. 2008. 200 с.
7. Uniform mediation act. 2001. URL: <https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=9b244b42-269c-769e-9f89-590ce048d0dd&forceDialog=0>.
8. Рекомендація R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу від 28.06.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_127#Text.
9. Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам - членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах від 15.09.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828#Text.
10. Лазаренко А. М., Остапчук Л. Г. Деякі аспекти застосування медіації в теорії кримінального права. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 1. С. 232-234.
11. Мотиль В. Стан та перспективи правового регулювання медіації в Україні. *Юридична Україна*. 2014. № 11. С. 46-52.
12. Ясиновський І. Г. Переваги та недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 2. С. 344-347.

13. Ткачук А. Ю., Чернова Є. Р. Медіація у кримінальному процесі. *Молодий учений*. 2018. № 5 (57). С. 649-652.
14. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
15. Дроздов О. М. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення кримінального провадження на підставі угод.
16. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 02.07.2014 р. № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04#Text>.
17. Про медіацію: Проект Закону України від 19.05.2020 р. № 3504. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68877&pf35401=527488>.
18. Можайкіна. О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 5. С. 55–58.
19. Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. *Науковий вісник ужгородського університету*. 2020. № 61. С. 77-79.
20. Висновок Комітету з питань правової політики від 01.07.2020 р. на Проект Закону України «Про медіацію» від 19.05.2020 р. № 3504. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68877&pf35401=531189>.
21. Назарук О., Онищук А. Медіаційна процедура в кримінальному процесі. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 2. С. 74-80.
22. Меморандум про співробітництво між Верховним Судом та ГО «Інститут миру і порозуміння» від 09.07.2020 р. URL: <http://ipc.org.ua/upload/memorandum-pro-spivrobitnitstvo-mig-imip-ta-vs.pdf>.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
2. Mykytyn. Yu. I. Mistse mediatsii u kryminalnomu provadzhenni ta kryterii yii zastosu v annia v konteksti novoho KPK Ukrainy. *Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy*. 2013. № 32. S. 254-261.
3. Belinska O. V. Mediatsiia – alternatyvne vyrishennia sporiv. *Visnyk Vyshchoi rady yustytzii*. 2011. № 1 (5). S. 158-173.
4. Nestor N. V. Vprovadzhennia protsedury mediatsii yak napriam udoskonalennia protydii orhanizovaniy zlochynnosti. *Borotba z orhanizovanoi zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka)*. 2010. S. 364-368.
5. Semerak O. S., Semerak I. O. Vidnovne pravosuddia v Ukraini v konteksti novoho Kryminalnogo protsesualnogo Kodeksu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*. 2014. № 28. S. 110-114.
6. Zemlianska V. V. Vidnovne pravosuddia v kryminalnomu protsesi Ukrainy: posibnyk. K.: Vydavets Zakharenko V.O. 2008. 200 s.
7. Uniform mediation act. 2001. URL: <https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=9b244b42-269c-769e-9f89-590ce048d0dd&forceDialog=0>.
8. Rekomendatsiia R (85) 11 Komitetu ministriv derzhavam-chlenam stosovno polozhennia poterpiloho v mezhakh kryminalnogo prava ta kryminalnogo protsesu vid 28.06.1985 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_127#Text.
9. Rekomendatsiia NR (99) 19 Komitetu ministriv Rady Yevropy derzhavam - chlenam Rady, yaki zatsikavleni v orhanizatsii mediatsii u kryminalnykh spravakh vid 15.09.1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828#Text.

10. Lazarenko A. M., Ostapchuk L. H. Deiaci aspekty zastosuvannya mediatsii v teorii kryminalnogo prava. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 1. S. 232-234.
11. Motyl V. Stan ta perspektyvy pravovoho rehuliuвання mediatsii v Ukraini. *Yurydychna Ukraina*. 2014. № 11. S. 46-52.
12. Yasynovskiy I. H. Perevahy ta nedoliky mediatsii pry vyrishennia pravovykh konfliktiv. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2014. № 2. S. 344-347.
13. Tkachuk A. Yu., Chernova Ye. R. Mediatsiia u kryminalnomu protsesi. *Molodyi uchenyi*. 2018. № 5 (57). S. 649-652.
14. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
15. Drozdov O. M. Propozytsii shchodo vnesennia zmin i dopovnen do Kryminalnogo protsesualnogo kodeksu Ukrainy shchodo udoskonalennia kryminalnogo provadzhennia na pidstavi uhod.
16. Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva, yakym prevedbachi prava poterpilykh vid zlochiniv: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 02.07.2014 r. № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04#Text>.
17. Pro mediatsiiu: Proekt Zakonu Ukrainy vid 19.05.2020 r. № 3504. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68877&pf35401=527488>.
18. Mozhaŭkina. O. S. Poniattia ta zmist osnovnykh pryntsypiv mediatsii v tsyvilno-pravovykh vidnosynakh. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2017. № 5. S. 55–58.
19. Mozhaikina O. S. Sutnist pryntsypu dobrovilnosti v mediatsii. *Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu*. 2020. № 61. S. 77-79.
20. Vysnovok Komitetu z pytan pravovoi polityky vid 01.07.2020 r. na Proekt Zakonu Ukrainy “Pro mediatsiiu” vid 19.05.2020 r. № 3504. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68877&pf35401=531189>.
21. Nazaruk O., Onyshchuk A. Mediatsiina protsedura v kryminalnomu protsesi. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 2. S. 74-80.
22. Memorandum pro spivrobotnytstvo mizh Verkhovnym Sudom ta HO “Instytut myru i porozuminnia” vid 09.07.2020 r. URL: <http://ipc.org.ua/upload/memorandum-pro-spivrobotnytstvo-mig-imip-ta-vs.pdf>.